

OZIQ-OVQAT KIMYOSINI O'QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH

Bekimbetova Bayramgul Nabatovna

Organik va noorganik kimyo kafedrasida dotsenti,
Qoraqalpoq davlat universiteti

Bayniyazova S.A.

Organik va noorganik kimyo kafedrasida stajyor-
o'qituvchisi, Qoraqalpoq davlat universiteti

Elamanov Nurlan

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10405419>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-December 2023 yil
Ma'qullandi: 15- December 2023 yil
Nashr qilindi: 19- December 2023 yil

KEY WORDS

o'qitish, oziq-ovqat kimyosi, innovatsion usullar, texnologiyalar, interaktiv usullar, o'qitish sifati, o'quv jarayoni

ABSTRACT

Ushbu maqolada oziq-ovqat kimyosini o'qitishda innovatsion usullardan foydalanishni ko'rib chiqadi. Eng yangi texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va foydalari, shuningdek, ularning ta'lim sifatini yaxshilashga ta'siri muhokama qilinadi. Shuningdek, interfaol usullarning roli va ularning talabalar tomonidan materialni o'zlashtirishga ta'siri ham ko'rib chiqiladi. Mazkur maqola asosan oziq-ovqat kimyosi bo'yicha o'qitish jarayonida innovatsion yondashuvlarni muvaffaqiyatli qo'llashning amaliy misollarini aniqlashga qaratilgan

Zamonaviy oziq-ovqat kimyosini o'qitish o'zgaruvchan bozor ehtiyojlari, rivojlanayotgan texnologiyalar va oziq-ovqat sifati va xavfsizligi talablarini oshirish kabi bir qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ushbu qiyinchiliklarni samarali bartaraf etish uchun ta'limga innovatsiyalarni kiritish va o'quv jarayonini takomillashtirish zarur. Shu bois, mazkur maqola oziq-ovqat kimyosini o'qitishda innovatsion usullardan foydalanishning ahamiyatini ko'rsatib beradi [4].

Ta'lim sohasidagi innovatsiyalar zamonaviy dunyoda muhim rol o'ynaydi. Ular yanada samarali va interaktiv o'rganishni rag'batlantiradi, bilim olishni yaxshilaydi va talabalarga oziq-ovqat kimyosi bo'yicha muvaffaqiyatli ta'lim olish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Shuningdek, ta'limdagi texnologiyalar virtual laboratoriyalar, onlayn kurslar, audiovizual materiallar va interaktiv topshiriqlar kabi yangi o'qitish usullarini yaratishga imkon beradi. Ushbu innovatsion yondashuvlar materialni chuqurroq va o'zlashtirishga yordam beradi, har qanday qulay vaqtda o'rganish imkoniyatini beradi va ta'lim olish imkoniyatini yaxshilaydi [7].

Shunday qilib, ta'lim sohasidagi yangiliklar talabalar tomonidan oziq-ovqat kimyosini o'zlashtirishda va ularni ushbu sohadagi zamonaviy muammolarni hal qilishga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi.

Oziq-ovqat kimyosini o'qitishning innovatsion usullarini o'rganish samaradorligi va

interaktivligini oshirishga qaratilgan bir qator zamonaviy yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Ulardan ba'zilari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Virtual laboratoriyalar: kompyuter dasturlari va virtual simulyatsiyalardan foydalanish talabalarga laboratoriyada shaxsan ishtirok etishni talab qilmasdan tajribalar o'tkazish va kimyoviy jarayonlarni o'rganish imkonini beradi [3].

2. Onlayn kurslar va video darslar: onlayn platformalar orqali o'quv materiallariga kirishni ta'minlash talabalarga materialni o'zlari uchun qulay vaqtda o'rganish imkonini beradi, shu bilan birga mutaxassislar va o'quv resurslariga kirishni osonlashtiradi.

3. Audiovizual vositalar: kimyoviy jarayonlar va reaksiyalarni namoyish qilish uchun audio va video materiallardan foydalanish o'quv materialini yanada vizual va esda qolarli qiladi.

4. Interaktiv topshiriqlar va testlar: raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'quv topshiriqlari va testlarini yaratish talabalarga o'qishda faol ishtirok etish va o'z bilimlarini sinab ko'rish imkonini beradi [1].

5. Vebinarlar va onlayn konferentsiyalar: oziq-ovqat kimyosi sohasidagi dolzarb mavzularni muhokama qilish uchun vebinarlar va tadbirlarni tashkil etish talabalar va mutaxassislar o'rtasida bilim va tajriba almashishga yordam beradi.

Ushbu innovatsion usullar o'quv jarayonini yaxshilaydi, uni talabalar uchun yanada qiziqarli, qulay va samarali qiladi va ularni oziq-ovqat kimyosi sohasidagi zamonaviy qiyinchiliklarga tayyorlaydi.

Innovatsion yondashuvlarni muvaffaqiyatli qo'llashning amaliy misollari.

Oziq-ovqat kimyosini o'qitishda virtual laboratoriyalarni qo'llash talabalarga sinfdan chiqmasdan tajribalar o'tkazish va kimyoviy jarayonlarni kuzatish imkoniyatini beradi. Oziq-ovqat kimyosida virtual laboratoriyalardan muvaffaqiyatli foydalanishning bir misoli mahsulotlarning ozuqaviy qiymatini hisoblash yoki oziq-ovqat sanoatida kimyoviy reaksiyalarni modellashtirish amaliyoti bo'lishi mumkin. Bu talabalarga haqiqiy uskunalar va kimyoviy reagentlarni talab qilmasdan amaliy ko'nikma va tajribaga ega bo'lish imkonini beradi [8].

Onlayn kurslar va interaktiv o'quv materiallaridan foydalanish ham katta foyda keltiradi. Masalan, video darslar, interaktiv topshiriqlar, viktorinalar va munozarali forumlar bilan oziq-ovqat kimyosi bo'yicha ixtisoslashtirilgan onlayn kurslarni yaratish talabalarga materialni mustaqil ravishda o'rganish, fikr-mulohazalar olish va ta'lim muassasasidan tashqaridagi o'qituvchilar bilan maslahatlashish imkonini beradi.

Oziq-ovqat kimyosini o'qitishda ushbu yangi usullarni qo'llash natijalari o'quv materiallarining interaktivligi va mavjudligi tufayli talabalarning motivatsiyasini oshirish, virtual laboratoriyalarning amaliy komponenti orqali bilimlarni o'zlashtirishni yaxshilash va onlayn kurslar orqali shaxsiylashtirilgan o'quv muhitini yaratishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, yangi usullar ta'lim muassasalari uchun vaqt va resurslarni tejaydi [1].

Oziq-ovqat kimyosi sohasida ta'limda innovatsion usullarni qo'llashdagi dolzarb muammolar quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Texnologiyaning mavjudligi: texnologiya va internetga notog'ri kirish uzoq yoki kam ta'minlangan hududlardagi talabalar uchun o'quv muammolarini keltirib chiqaradi.

2. Ta'lim sifati: yangi texnologiyalar nafaqat o'rganishni yanada qulayroq qilishini,

balki oziq-ovqat kimyosida ta'lim darajasini saqlab qolishini yoki hatto yaxshilashini ta'minlash zaruratini ko'rsatadi.

3. O'qituvchilarning ishtiroki: o'qituvchilarni o'qitishning innovatsion usullaridan foydalanishga tayyorlash va o'quv jarayoniga yangi texnologiyalarni joriy etish uchun ularni rag'batlantirish zarurati.

Oziq-ovqat kimyosini o'qitishda texnologiyadan foydalanishni rivojlantirish istiqbollari quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Virtual va kengaytirilgan haqiqiylikni rivojlantirish: virtual laboratoriyalar va kengaytirilgan haqiqiy ilovalari kimyoviy jarayonlar va tajribalarni o'rganish uchun yanada real o'quv muhitini yaratadi.

2. Shaxsiylashtirilgan ta'lim: sun'iy intellekt va adaptiv platformalardan foydalanish o'quv jarayonini har bir talabning o'ziga xos ehtiyojlari va bilim darajasiga moslashtirishga imkon beradi.

3. Global ta'lim: onlayn platformalar va xalqaro ta'lim loyihalari turli mamlakatlardan kelgan talabalarga ta'limning xilma-xilligi va globallashtirishga hissa qo'shadigan bilim almashish imkonini beradi [6].

Ushbu qiyinchiliklar va istiqbollarni hisobga olgan holda, yanada samarali, qulay va qiziqarli o'quv muhitini yaratish maqsadida oziq-ovqat kimyosini o'qitishda innovatsion usullarni joriy etish ta'lim muassasalari uchun dolzarb vazifaga aylanmoqda.

Xulosa. Oziq-ovqat kimyosini o'qitishda innovatsion usullardan foydalanish talabalarni oziq-ovqat sanoatidagi zamonaviy muammolarga tayyorlashda katta ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish va ularni o'quv jarayoniga integratsiya qilish talabalarga ushbu sohada ishlash uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikma va bilimlarni yanada samarali shakllantirishga imkon beradi. Zamonaviy ta'limga texnologiya integratsiyasining ahamiyatini ortiqcha baholash qiyin. Bu talabalarga eng so'nggi ma'lumotlar va zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish, shuningdek, eng yangi texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv zamonaviy sohada samarali ishlay oladigan va uning rivojlanishiga hissa qo'shadigan kadrlar tayyorlashga yordam beradi. Shunday qilib, oziq-ovqat kimyosini o'qitishda innovatsion usullardan foydalanish va texnologiyalarni ta'limga integratsiyalashuvi oziq-ovqat sohasi mutaxassislarini tayyorlashda muhim rol o'ynaydi va umuman ushbu sohaning rivojlanishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Belitz H.D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009, P. 1114.
2. Alt Kaddour A. et al. Potential of fluorescence spectroscopy to predict fatty acid composition of beef. Meat Science 113 (2016), 124-131.
3. Ait Kaddour A., Boubellouta T., Chevallier I. Development of a portable spectrofluorimeter for measuring the microbial spoilage of minced beef. Meat Science, 2011, 88(4), 675-681.
4. Sonmezdağa A.S., Amanpourb A., Kelebek H., Selli S. The most aroma-active compounds in shade-dried aerial parts of basil obtained from Iran and Turkey. Industrial Crops & Products 124 (2018) 692-698.
5. Додаев Қ.О., Чориев А.Ж. Озик-овқат ишлаб чиқариш ва консервалаш кимёси. Касб-хунар коллежлари учун ўқув қўлланма. Тошкент: 2010, 125 б.
6. Худайбердиева М., Худайдердиев А., Ёқубжанова Ё. Озик-овқат кимёси. Дарслик.,

Наманган 2015. 429 б.

7. Васиев М.Г. Васиева М.А. Сырье и материалы отраслей производства пищевых продуктов. – Бухара, 1998.

8. Колодязная В.С. Пищевая химия: Учеб. пособие. СПб.: СПбГАХИТ, 1999. 140 с.

9. Общая технология пищевых производств. Под редакцией проф. Л.П.Ковальской. – Москва: Колос, 1993.

10. ПЕРЕРАБОТКА ФОСФОРИТОВ КАРАТАУ В ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТ НАТРИЯ. АМ Садикова, АТУ Мухаммедалиев, МБ Досназарова. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1 ... 4 2021

11. PEDAGOGICAL EXPERIENCE AND THE QUALITY OF TEACHER EDUCATION INTERNATIONAL EXPERIENCES AS A CONTRIBUTOR. A Sadikova. International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (2), 163-166. 2023

12. STATE OF THE RAW ORE RESOURCE AND TECHNOLOGICAL PACKAGE FOR POTASSIUM FERTILIZER PRODUCTION IN UZBEKISTAN

13. Durdubaeva R.M., Sadikova A.M.. ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «Экономика и социум» 1. 2021

14. Low-burned Gypsum Binders Based On Gypsum Minerals Of Usturta Deposits

15. АА ЗН, ВК KHOZHAMETOVA, АМ SADYKOVA, АН MINAZHOV, JournalNX 7 (02), 174-179

16. Navoiy kon-metallurgiya kombinatining 65 yilligiga bag'ishlangan ZARAFSHON VOHASINI KOMPLEKS INNOVATSION RIVOJLANTIRISHI: YUTUQLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR IV-xalqaro anjumani

17. АМ Садикова. Foydali qazilmalarni qayta ishlash va kimyoviy texnologiyalar 1, 185-186. 2023

18. The use of Sodium Sulfide in Production. SA Maratovna, АМ Suiynbaevna, ВУ Qdirbayuli. "GLOBAL RESEARCH NETWORK" LLC 2023 EXPANSION OIL WELL CEMENT BASED ON SUBSTANDARD RAW MATERIALS

19. АГА Sadikova Adalat Maratovna. Американский журнал прикладной науки и техники 3 (ISSN -2771-2745, Выпуск 6 . 2023

20. Перспектива производства в Узбекистане энергоэкономичных, вяжущих композиции на низкоосновной клинкерной матрице. АМ Садикова, АМ Реймов. Узбекский химический журнал. Специальный выпуск, 142-226. 2023

21. Влияние фосфогипса на прочность цементных образцов. АА Маратовна

22. Республиканская научно-практическая конференция с международным участием на 2023